

Др Филип Мирић,*
Научни сарадник,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.988
343.851

DOI: 10.5281/zenodo.19628853

ПОЈАМ ЖРТВЕ У САВРЕМЕНОЈ ВИКТИМОЛОГИЈИ

На самом почетку развоја виктимологије, појам жртве се односио на лице које је претрпело штету извршењем кривичног дела. Касније се овај појам проширен и на блиска лица и чланове породице оштећеног. На данашњем степену развоја виктимологије, као науке о жртвама, појам жртве се не односи само на жртве различитих облика криминалитета, већ често и на читаву друштвену заједницу чије се вредности повређују или угрожавају криминалитетом. Предмет рада је преглед развоја концепта жртве од најранијих фаза развоја виктимологије до данашњих дана. Стварајући савремени концепт жртве друштво тежи да своје вредности заштити од повреде и угрожавања. Анализирајући развој концепта жртве у виктимологији, као једног од основних појмова виктимологије, могуће је пронаћи одговоре на савремене облике криминалитета и формулисати препоруке за бољу заштиту жртава путем формалних и неформалних мера за контролу криминалитета, што је и главни циљ овог рада.

Кључне речи: виктимологија, жртве, криминалитет, формална и неформална контрола криминалитета.

* filip@prafak.ni.ac.rs

Filip Mirić, LL.D.,
Research Associate,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

The concept of a victim in contemporary Victimology

At the outset of the development of victimology, the concept of a victim referred to a person who sustained some damage by the commission of a criminal offence. Later, this concept was extended to the victim's close persons and family members. At today's level of development of victimology, as a science about victims, the concept of a victim does not refer only to victims of various forms of crime but also to the entire social community whose values are violated or threatened by the crime. The paper provides an overview of the development of the concept of a victim from the earliest stages of development of victimology to the present day. By creating the modern concept of a victim, society tends to protect its own values from injury and endangerment. By analyzing the development of the concept of a victim, as the basic concept of victimology, the paper aims to seek answers to the contemporary forms of crime and formulate recommendations for better protection of victims through formal and informal measures of crime control.

Keywords: victimology, victims, crime, formal and informal crime control.